

PEDAGOGY

ДИДАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ МЕХАНІКІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРИ

Герганов Л.Д.

Дунайський інститут

*Національного університету «Одеська морська академія»,
професор кафедри Інженерних дисциплін*

DIDACTIC APPROACH TO CONDUCTING TECHNOLOGICAL PRACTICE FOR FUTURE MARINE ENGINEERS IN THE MODERN LEARNING ENVIRONMENT

Herhanov L.

*Danube Institute of the National «Odessa Maritime Academy»,
Professor of the Engineering Department*

Анотація

Стаття розкриває дидактичний підхід до проведення технологічної практики майбутніх фахівців у ЗВО морського профілю. Виокремлено, що вперш за все, цей процес гальмується недостатнім застосуванням нових інформаційних технологій, які є на сучасних суднах; відсутністю вправ для вирішення виробничих завдань; недостатнім виокремленням основних дидактичних технологічних одиниць практики; незадовільним станом методичного забезпечення системи практичної підготовки. У ході дослідження було розроблено модель формування практичних навичок майбутніх фахівців в процесі технологічної практики, яка має властивості динамічного інтегрованого процесу та впливає на результати практики.

Abstract

The didactic approach to conducting technological practice of future specialists in maritime higher education institutions have been identified in the article. It is emphasized that, first of all, this process is hampered by the insufficient use of new information technologies available on modern vessels; the lack of exercises for solving production tasks; the insufficient isolation of the main didactic technological units of practice; the unsatisfactory state of methodological support of the practical training system. During the study, a model of the formation of practical skills of future specialists in the process of technological practice was developed, which has the properties of a dynamic integrated process and affects the results of practice.

Ключові слова: морський заклад освіти, модель технологічної практики, здобувач освіти, компоненти практичної підготовки, Конвенція ПДНВ.

Keywords: maritime educational institution, technological practice model, degree seeker, practical training components, STCW Convention.

Визначення проблеми. Одними з головних напрямів оновлення і розвитку торговельного мореплавства є: збереження кадрового потенціалу українських моряків на конкурентному світовому рівні шляхом належного виконання вимог міжнародної Конвенції з підготовки, підвищення кваліфікації і дипломування моряків і несення вахти 1978 року (з доповненням), (далі – Конвенція ПДНВ). Підготовка фахівців морського профілю у закладах вищої освіти (далі – ЗВО), у відповідності із зазначеною конвенцією, потребує підвищення якості їх практичної підготовки для поповнення екіпажів морських суден кваліфікованим персоналом згідно з інноваційною моделлю розвитку морської індустрії. Для виконання окреслених вимог фахівцю на судні сучасного покоління потрібні навички, які потрібно сформувані в процесі проходження технологічної практики у ЗВО, а саме: високої самоорганізації, професійної компетентності, володіння сучасним обладнанням судна та засобами контролю, що базуються на стійких мотивах по засвоєнню практичних умінь і навичок, що необхідно для використання в

екстремальних умовах. Все це є основою зниження аварійних ризиків і безпеки судноплавства в цілому.

Визначимо, які мінімальні вимоги Конвенція ПДНВ окреслила для дипломування вахтових механіків суден з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується: кожний кандидат на отримання професійного диплома вахтового механіка морського судна повинен продемонструвати здатність прийняти на себе на рівні експлуатації завдання, обов'язки та відповідальність, які перелічені в колонці 1 (сфера компетенцій) таблиці А-III/1, а саме:

- належне використання ручних інструментів, верстатів та вимірювальних інструментів для виготовлення деталей та ремонту на судні;

- технічне обслуговування та ремонт судових механізмів та обладнання [3, с. 234]. За такими критеріями судновласники, при комплектуванні екіпажів суден, визначають вимоги до кваліфікації та практичної підготовки фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати аналізу літератури та сучасних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених засвідчує, що проблема практичної підготовки фахівців морського профілю є актуальною, особливо у теперішній час, коли Україна знаходиться у воєнному стані. З'ясовано, що означеною науковою проблемою на різних рівнях займалися А. Гуржій, С. Гончаренко, Р. Гуревич, Л. Герганов, О. Дендеренко, І. Зязюн, П. Лузан, Н. Ничкало, В. Радкевич, В. Нагаєв та ін.

Результати теоретичного аналізу наукових досліджень із зарубіжного досвіду з означеної проблематики (З. Вятровський, Т. Новацький, Я. Карней, Д. Клюс-Станська та ін.), засвідчує значну увагу до вивчення аспектів практичної підготовки фахівців, що дає змогу констатувати про одночасне освоєння програми технологічної практики як окремої частини навчального плану за спеціальними компетентностями.

Відокремлення невирішених аспектів проблеми. Результати аналізу специфіки проведення технологічної практики майбутніх суднових механіків, додатково формуються від вимог до конкретного робочого місця, визначаються ключові професійні фактори, що необхідні для обслуговування сучасних автоматизованих суден. Слід виокремити, що визнані зарубіжні кріюінгові компанії (центри відбору та комплектування екіпажів морських суден) та судноплавні компанії у великих багатонаціональних корпораціях мають свої навчальні підрозділи професійної підготовки, підвищення кваліфікації та сертифікації персоналу [1, с. 98-121. 2, с. 117-123]. Такі навчальні підрозділи здійснюють освітню діяльність не тільки для потреб своєї компанії, а також для інших, незалежно від місця роботи або проживання. За таким принципом роботи цих структурних підрозділів, його відповідності змісту і якості надання освітніх послуг для роботи на морських суднах обладнаних сучасними автоматизованими системами керування, є можливість забезпечити судна персоналом, який відповідає вимогам ринку праці.

Згідно з прийнятою «Стратегією розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки (Схвалена Кабінетом Міністрів України 23.02.2022 року) «основними слабкими сторонами закладів вищої освіти, що впливають на якість вищої освіти на рівні закладу та її сприйняття, є недостатнє урахування інтересів та думок заінтересованих сторін під час визначення змісту та напрямів підготовки, слабкий зворотній зв'язок з результатами опитування учасників освітнього процесу та внутрішнього оцінювання навчальних планів та освітніх програм, неефективні інструменти оцінювання та стимулювання якісної викладацької діяльності, недостатнє використання зовнішніх об'єктивних та прозорих інструментів та залучення зовнішніх заінтересованих сторін для оцінювання якості результатів навчання, низька ефективність та ін.» [5].

Однак, досягнення окреслених вимог до професійної практичної підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти (ЗВО) морського профілю

гальмується не тільки відсутністю сучасного обладнання навчально – виробничої бази, але й недостатнім застосуванням нових інформаційних технологій, які є на сучасних суднах; відсутністю вправ, для вирішення виробничих завдань; недостатнім виокремленням основних дидактичних технологічних одиниць практики; незадовільним станом методичного забезпечення системи практичної підготовки. Крім того, недостатня позитивна внутрішня мотивація до вироблення індивідуального стилю професійної діяльності на початковій стадії роботи на судні у машинному відділенні негативно позначається на здатності майбутніх суднових механіків виконувати професійні дії на суднах сучасного покоління.

Мета нашого дослідження полягає в науковому обґрунтуванні дидактичного підходу до проведення технологічної практики майбутніх суднових механіків у ЗВО морського профілю.

З погляду на діючий документ «Положення про організацію практики у Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія» визначено, що «безпосереднє керівництво практикою здійснюють керівники практики відповідальних кафедр, які призначаються завідувачами відповідальних кафедр з початку кожного навчального нового року і затверджуються наказом директора ДІНУОМА» [4]. Керівники практики, як правило, це досвідчені фахівці, викладачі кафедр, але вони не володіють на достатньому рівні педагогічними технологіями для якісного проведення технологічної та плавальної практик. Для подолання цього недоліку більш ретельно розглянуто сутність самого процесу організації проведення професійної практичної підготовки (технологічної та плавальної практик) та визначено дидактичні умови організації такої підготовки із застосуванням в освітньому процесі не тільки реального суднового обладнання, але й спеціального тренажерного устаткування та тренажерних комплексів.

За результатами проведених досліджень у Дунайському інституті національного університету «Одеська морська академія» (далі – ДІНУ «ОМА»), маємо такі показники: недостатньо розвинений цілий ряд інтелектуальних вмінь, а саме: близько 52,7% викладачів відмічають слабку методичну забезпеченість технологічної практики; 49,2% – курсантів не мають бажання до освоєння програми практики та необхідної їй зв'язки з майбутньою роботою на судні; 46% – оцінили рівень викладання спеціальних дисциплін у закладі освіти як середній.

Значна частина курсантів (близько 54%) відмічають, що матеріал практичних занять занадто складний та не використовують раціональні прийоми виконання робіт. Близько 62% курсантів визнають, що їм важко виконувати завдання без технологічних карт; 44% – мають труднощі під час роботи з інформацією; ефективність виконання навчального завдання складає близько 22,5%.

Таким чином, вивчення стану проведення технологічної практики суднових механіків, дало змогу стверджувати наступне: відсутній дидактич-

ний підхід професійно спрямованого процесу технологічної практики фахівців; значна кількість викладачів технологічної практики недостатньо підготовлена до продуктивного її здійснення, що виявляється у відсутності необхідного навчального обладнання, інструментів, довідкової літератури; недостатнє методичне забезпечення практики; спостерігається також відсутність інформаційних систем, що в майбутньому негативно позначиться при роботі на сучасних автоматизованих суднах. Викладене дало можливість зробити висновок, про необхідність оновлення дидактичної систему формування практичних вмінь та навичок шляхом створення інноваційно освітнього середовища з метою оволодіння професійним знанням, розумінням, вмінням та формуванням навичок, обміну досвідом; спрямування набутого досвіду технологічної практики, на посилення активності, адаптивності до організаційних змін, обізнаності з специфікою та особливостями праці у машинному відділенні сучасних суден.

На підставі проведених досліджень була запропонована *дидактична модель*, що пояснює процес формування практичних вмінь та навичок майбутніх суднових механіків. Дана модель має властивості дидактичного інтегрованого процесу, що включає наступні складові:

- компоненти практичної підготовки суднових механіків;
- інтегративні дидактичні складові формування практичних вмінь та навичок на технологічній практиці.

Компоненти практичної підготовки:

- мотиваційний: експлуатація, спостереження, оцінка роботи та підтримка безпеки обслуговування;
- когнітивно-процесуальний: управління паливними, змащувальними та баластними операціями;
- діяльнісний: виконання професійних дій для забезпечення безпечної роботи сучасного судна;
- корекційний: попередження невірних прогнозів, усунення небезпечної ситуації та вирішення її наслідків.

Інтегративна дидактична складова формування професійної практичної підготовки суднових механіків при технологічній практиці включає:

1. Розроблено спеціальний методичний посібник «Морська інженерна практика», в якому майбутні фахівці одержують первинні знання по специфіці роботи флоту, пристрою й основним параметрам судна, основним параметрам судна, основним типам двигунів і рушіїв, специфіці роботи суднових силових установок, допоміжних механізмах, рятувальних засобах, суднових системах і морський термінології.

2. Інтегрований зміст проходження технологічної практики та набуття практичних навичок (ПРН) з: використання ручних інструментів, верстатів та вимірювальних пристроїв; використання належних спеціалізованих інструментів та вимірювальних пристроїв; читання схем трубопроводів, гі-

дравлічних і пневматичних систем, а також креслення і довідників, що стосуються механізмів; знання особливостей конструкції та матеріалів, що використовуються під час виготовлення суднового обладнання.

3. Психолого-педагогічний супровід формування практичної підготовки майбутніх суднових механіків уможливує розвиток практикоорієнтованих знань, умінь і професійних важливих навичок із дотриманням діагностичності у визначенні цілей, оптимальності вибору методів, засобів, прийомів, форм реалізації конкретизованого змісту технологічної практики.

Висновок та пропозиції. Практичне впровадження розробленої дидактичної моделі проходження курсантами технологічної практики показало, що ефективність формування професійної практичної підготовки залежить від:

- рівня мотивації курсантів до отримання професійних знань, умінь та навичок для подальшої роботи на суднах (hard skills);
- отриманих ними вмінь створювати алгоритм виконання дій в небезпечних та аварійних ситуаціях (hard skills);
- отриманих ними навичок міжособистісних стосунків, а також вміння працювати в багатонаціональному екіпажі (soft skills);
- здатності працювати незалежно, мати своє мислення та підхід до виконання поставленого завдання (soft skills);
- готовності до швидкої адаптації до змін, які виникають у процесі роботи судна в рейсі (soft skills);
- здатності швидко навчатися та працювати в команді (soft skills).

Список літератури

1. Герганов Л. Д. Професійна підготовка плазскладу у ВАТ «Українське Дунайське пароплавання». Педагогічні засади організації професійного навчання на виробництві: монографія / Аніщенко В. М. та ін.: за ред. В. О. Радкевич. Київ. 2012. С. 98–121.
2. Герганов Л. Д. Професійна підготовка робітників морського профілю до умов праці на суднах сучасного покоління: цілі і завдання. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: зб. наук. праць. 2015. Вип. 9. С. 117-123.
3. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (консолідований текст з манільськими поправками). Київ, 2012. 568 с.
4. Положення про організацію практики у Дунайському інституті Національного університету «Одеська морська академія». Схвалено Рішенням Вченої рада ДІНУОМА. Протокол №6 від 28 січня 2020 року
5. «Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки Схвалена Кабінетом міністрів України 23.02.2022 року №: [Електронний ресурс]. URL: <https://mon.gov.ua/osvita-2/vishcha-osvita-ta-osvita-doroslikh/strategiya-rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-na-2022-2032-roki> (дата звернення: 21.06.2025)